

ТАРИХ ТАЪЛИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ - ТАЛАБАЛАР БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ФАОЛЛАШТИРУВЧИ ВОСИТА

Ҳомидов А.А.¹

Академик Бобожон Гафуров

номидаги Хужанд Давлат Университети
тарих ва ҳуқуқ факултети дотценти.(Тоҷикистон)

Телефон: 92-202-60-20;

E-mail: abdurasul.xomidov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640831>

Аннотация: Ушбу мақолада XX аср охири, хусусан XXI аср бошларида рақамли технологиянинг пайдо бўлиши, жамият Ҳаёти Ҳамма соҳалари каби гуманитар фанларни ўқитишда Ҳам, Ҳеч шубҳасиз инқилобий ўзгаришлар юзага келиши, ўтган асрнинг сўнгги йилларида мактабларни ва олий таълим муассасаларида рақамлаштиришни бошланиши, таълимда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш ахборотлашган жамият ривожланишидаги муҳим йўналишлардан бири эканлиги, замонавий дарсларнинг сифат даражалари ҳамда таълим бериш технологияси ва усуллари ҳақида маълумот берилган .

Калит сўзлар: Рақамли технология, интерфаол доска, компьютер, проектор, мултимедиа, “блиц-ўйин” методи, монитор, электрон ўқув ресурслар, интернет, инновацион технология.

DIGITAL TECHNOLOGY IN HISTORY EDUCATION – A TOOL FOR ACTIVATING STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY

Khomidov A.A.

Associate Professor, Faculty of History and Law,

**Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov
(Tajikistan)**

Phone: +992-92-202-60-20

E-mail: abdurasul.xomidov@mail.ru

Abstract:

This article discusses the emergence of digital technology at the end of the 20th century and especially in the early 21st century, emphasizing its revolutionary impact on all spheres of social life, including the teaching of humanities. The paper highlights that the digitalization of schools and higher education institutions began in the final years of the previous century. The use of information and communication technologies (ICT) in education is identified as one of the key directions in the development of the information society. The article also provides an overview of the quality standards of modern lessons, as well as contemporary teaching technologies and methods.

Keywords:

digital technology, interactive whiteboard, computer, projector, multimedia, “blitz

game” method, monitor, electronic learning resources, internet, innovative technology.

Замонавий жамият ривожланишнинг янги босқичи – ахборотли босқичга кирдики, у жамият ҳаёти ва фаолиятининг турли соҳаларига ахборот ва коммуникацион технологияларнинг фаол жорий қилиниши билан характерланади. Ахборотлашган жамиятга ўтиш даврида инсон ахборотнинг катта ҳажмларини тез идрок қилишга тайёр бўлиши, унга ишлов беришнинг замонавий восита ва усулларига эга бўлиши, ахборот билан муносабатда бўлиш бўйича маданиятнинг маълум даражасига эга бўлиши, замонавий техник воситалар билан ишлаш кўникмаларига эга бўлиши керак.

Таълимда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш ахборотлашган жамият ривожланишидаги муҳим йўналишлардан ҳисобланади. Талабалар мустақил равишда ахборотни топа олиш, уни таҳлил қилиш, умумлаштириш ва бошқаларга ўтказиш кўникмаларига эга бўлишлари лозим.

XXI аср иккинчи ўн йиллигидан эса бу фан-техника ютуғидан таълим системасида олимларнинг фаол фойдаланиш жараёни бошланди. Айниқса, олий ўқув юртларида кредит тизими номини олган Балония ўқув тизими системасига ўтилиши туфайли, олий мактаб таълими системасига янгича талаблар қўйила бошладики, бу жиддий сифат ва сон ўзгаришларини компьютерларсиз, рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмайди¹.

Замонавий рақамли технологияларни ўқув-тарбия жараёнига жорий қилиш, таълим муассасаларида таҳсил олаётган талаба ва уларни ўқитаётган профессор-ўқитувчиларда замонавий рақамли технологияларга оид кўникмаларни шакллантириш ҳамда ривожлантириш ҳозирги куннинг энг зарур вазифаларидан ҳисобланади.

Рақамли технологиялар деганда нима тушунилади? Рақамли технологиялар - маълум бир кетма-кетлик ва частоталарда кодли импульсларни ёзиш учун қўлланиладиган электрон ҳисоблаш машиналаридан фойдаланиладиган технологиялар. Глобал Интернет тизими рақамли технологиялар тақдим этиши мумкин бўлган хизматларни педагогик жараёнда фойдаланишни бевосита инновацион технологиялар деб айтиш мумкин. Ҳар қандай замонавий тараққиёт жараёнида тарихий билим, маънавий тарбия, илмий тафаккур жамият тараққиётининг муҳим маданий, ҳам маърифий субстанцияси ва келажагини белгиловчи стратегиядир. Шундан келиб чиққан ҳолда ижтимоий-гуманитар фанларга эътибор ва уларни замон талаблари доирасида таҳсил бериш ва методологиясини яратиш муҳим парадигмал аҳамият касб этувчи долзарб муаммолардан биридир.

Зотан, замонавий тараққиёт рақамли маданият, рақамли технология билан боғлиқ бўлиб, қадриятларнинг универсаллашувини юза келтирмоқда. Бу жараёнда турли минтақада яшовчи халқлар турмуш тарзининг бир хиллашувига олиб келмоқда. Кундалик ҳаётда эса, “Рақамли технология” муҳим ва доминант феноменга айланди. Онлайн форматдаги ҳаёт талаблари,

¹ Хомидов А., Турсунов Б. Уроки зигзаг и методы его проведения на занятиях по истории //Ахбори ДДХБСТ /Вестник ТГУПБП. 2013. № 4. (56)– С. 297-305.

жамиятга янги муносабатни талаб этмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, маданий, сиёсий жараёнларга кескин янги талаблар кириб келмоқда. Рақамли маданият ҳаётимизнинг зарурий таркибий қисмига айланди. Умумий маънода ахборотлашган дунёда мислсиз илмий кашфиётлар, улкан техникавий имкониятлар, универсал технологиялар, ахборот тарқатишнинг глобаллашуви жараёни кучаймоқда. Бу ижобий ҳолат бўлиб, унинг натижасида одамларнинг тасаввур дунёси, онг ва тафаккури ўзгаради.

Электрон ахборот ресурслари – магнит оптик ташувчи ёки компьютер тармоқларида (локал, минтақавий, глобал) жойлашган ва ўзида ўқув ахборотни электрон ёзувини сақлаган юқори илмий-услугий ва техник савияда бажарилган нашрлардир²

Электрон ўқув ресурслар – замонавий ахборот технологиялари асосида маълумотларни жамлаш, тасвирлаш, янгилаш, сақлаш, билимларни интерфаол усулда тақдим этиш ва назорат қилиш имкониятларига эга бўлган манбадир. Масалан:

Ўқитувчи дарснинг янги материалларини баён қилишда фойдаланиш учун мўлжаллаб тайёрлаган тақдимотни намоишини LCD-проектордан фойдаланган ҳолда амалга оширса, дарснинг сифати янада ошади. Бундай ҳолда ўқитувчининг дарс материалларини тушунтириш технологияси тубдан ўзгаради. Дарс жараёнида, у экранда пайдо бўлган ахборотни изоҳлайди, зарурат бўлган ҳолларда уларни қўшимча тушунтиришлар ва мисоллар билан тўлдиради.³

Ўқитувчи дарс ўтказиш жараёнида:

- тақдимот асосини;
- муаммоли баён этиш асосини;
- назорат воситаларини;
- талабалар фаолиятини ташкил этиш асосини ва талабаларни дарсдаги яккама-якка ва гуруҳий асосини электрон доска орқали изоҳлаб беради. Таълим лойиҳалари учун мултимедиа, интерактив, мобил, симсиз синфлар бугунги кунда айниқса муҳимдир. Олийгоҳда таълимнинг интерфаол шакллари ўқитувчиларга ўқув материалларини тежаш ва такомиллаштириш, таълимнинг янги инновацион усулларини рағбанлантириш имконини берадиган жараённи ташкил этишнинг замонавий воситаларини мавжудлигини таъминлайди. Шунинг учун интерфаол доска ўқитувчининг мураккаб визуал-таклиф минутини шакллантириш воситаси сифатида чинакам инқилобий ихтиро сифатида эътироф этилади.
- Синф хонасида ҳамкорликда ишлаш, рақамли маълумотларни катта доска экранда лойиҳалаш, энг муҳим таркибни суратга олиш ва кейин тўғридан-тўғри сайтга юклаш имконияти мавжуд-бу ҳар бир талабанинг таълим ишига қўшилишига ёрдам беради.

² Абдукодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим ва тарбияда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш услугиёти.-Т.: “Тафаккур” нашриёти, 2014.-367 б.

³ О.Д.Рахимов, О.М.Турғунов. Замонавий таълим технологиялари. -Т.: “Фан ва технология”, 2013. –Б. 35

Интерфаёл доскалар электрон таълим воситаларидан фойдаланишни кенгайтиришга ёрдам беради, чунки улар маълумотларни талабаларга стандарт ахборот воситаларига қараганда тезроқ етказди.

Интерфаёл доскалар талабага дарсдаги иллюстратив материал ҳажмини ошириш орқали материални идрок этиш даражасини ошириш имконини беради:

- ахборотни тезроқ қабул қилиш;
- мунозараларни янада қизиқарли қилиб гуруҳ муҳокималарида қатнашиш;
- қўшимча ишларни бажариш, ўқитувчи томонидан қўйилган умумий муаммони бажариш;

Интерфаёл доскалар бир вақтнинг ўзида бутун синфда ўқувчилар билимини синаб кўриш имконини беради ва “талаба-ўқитувчи” малакали фикр мулоҳазаларини ташкил қилиш имконини беради.

Масалан тарих олийгоҳларида ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўқитувчи кўйидаги методларни замонавий технология (компютер, электрон доска) орқали ташкил қилиши мумкин.

1. Формула методи. Бу метод мукамал педагогик технология бўлиб, педагог ва талабани вақти ва кучини ижодий иш учун бўшатиб беради. Педагогик таъсир кўрсатиш жараёнида талабалар билан муомала қилишда мавзуга оид зарур тарихий шахслар, жой номларини электрон доскада ёзиб изоҳлаб беришлари лозим.

Тарихий формула:

1. $M-3+O-7=8$Амир Шохмурод сулҳ шартномаси имзолаган афғон ҳукмдори..... (Темуршоҳ)
2. $A-2+N-6=7$ Амир Шохмуродга буйсинишдан бош тортган шаҳар.....(Кармана)
3. $I-2+D-7=10$Амир Шохмурод қатл эттирган қозикалон(Низомиддин)
4. $A-1+ D-6 =10$Амир Шохмуродни халифа Умар билан бир қаторга қўйган маърифатпарвар шахс
.....(Аҳмад Дониш)
5. $T-3+X-19=17$Амир Шохмуроднинг асарининг номи(Фатвойи аҳли Бухоро)

(Изоҳ: Т-учинчи ўринда келяпти, X-тўққизинчи ўринда келяпти, умумий харфлар сони 17 таФатвойи аҳли Бухоро) ⁴

2. “Блиц-ўйин” методи. Бу метод – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантиқий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. **(мониторда акс этган мавзуга оид саволларга**

⁴ Маҳмудов О, Ҳомидов А. Масъалоҳои муносибати салоҳиятнокӣ дар таълими таърих.-Хучанд,2021.-С 97-99

талабалар жавоб беришлари лозим, жавобларни ўқитувчи назорат қилиб боради) ⁵

1. Ибн Синонинг тиб илмида юксак маҳоратга эришишида кимни хизмати катта бўлди? (Бухоролик табиб Абу Мансур ал-Ҳасан ибн Нух ал-Қумрий)
2. Ибн Сино метафизикани ўзлаштиришига кимнинг китоби таъсир қилади? (Абу Наср Форобийнинг «Метафизика» китоби)
3. Ибн Сино ҳаётида ташвишли, нотинч ва оғир дамлар қачон бошланди? (999 йил)
4. Ибн Сино Журжонда қайси йилларда яшаган? (1012—1014 йиллар)
5. Ибн Синонинг илмий мероси неча қисмга бўлинади? (4 қисмга бўлинади: фалсафий, табиий, адабий ва тиббий)
6. Европанинг қайси олимлари Ибн Синонинг илғор фикрларидан ўз ижодларида фойдаландилар ва унинг номини зўр ҳурмат билан тилга олдилар. (Жордано Бруно, Гундисвальво, Вильгельм Овернский, Александр Гельский ва бошқалар)⁶

3. “Биласизми” ўйини. Навбатдаги дидактик ўйин қадимги дунё тарихи фанидан бўлиб, «Биласизми?» деб номланади. Электрон доскага иккита талаба даъват қилинади, улар электрон доскадаги дидактик ўйин шартини бажаришлари лозим, масалан нуқталар ўрнига керакли ҳарфларни қўйиб тарихий шахсларни номларини топадилар, ким биринчи бўлиб топса, у ўйин ғолиби бўлади.

1-талабага

1. * О * Е * (Гомер)
2. * * Р * (Доро)
3. * А * * * * (Ганнибал)
4. * Р * * * (Гракс)

2-талабага

1. * * Р * * * * (Геродот)
2. * Е * * * (Цезар)
3. * С * * * Д * * (Искандар)
4. * И * * Р * * (Тибериус).

4. Мустақил ишлар. Ўқитувчи ўтган мавзуларини натижасини билиш учун амалий машғулотларда талабалар билимини синашда компютерда тестлар, кроссвордлар, анавордлар ва мураккаб варақаларни электрон вариантларини тайёрлаб талабаларни синаб кўради. Бу вақтни тежаш билан бирга талабаларни мустақил ижодий фикрлашга ўргатади.

40 йиллик педагогик тажрибамдан шу хулосага келдимки, охириги 10 йилликдаги иш фаолиятимда рақамли технологиялар билан ишлаш менга анча қўл келди. Мен ўзим шахсий компютер сотиб олиб, ўргандим. Бу компютерим иш столига қуйидагиларни электрон вариантларини жойладим:

-фанга оид лекциялар;

-слайдлар;

-фанга доир қўшимча адабиётларнинг электрон вариантлари (ПДФ, WORD);

⁵ Ҳомидов А, Маҳмудов О. Воситаҳои муосири баҳодиҳии натиҷаи таълим.-Хучанд-2020.-С 88

⁶ 3.Аҳмадалиев А. М. “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар”.Тошкент, 2006й. Б; 37

-мавзуларга доир роликлар (мультимедиаалар);
-талабаларнинг амалий ва мустақил ишлари учун топшириқларнинг электрон вариантлари;

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, бугунги кун аудиториялари ўн йил аввалгиларидан жуда катта фарқ қилади ва синф хоналари компьютерлар, iPad, планшетлар, смарт-доскалар ва бошқа турдаги таълим технологиялари билан жиҳозланган. Ахборот ва коммуникация технологиялари – таълим тизимидаги барча муаммоларга ечим эмас, балки рақамли авлод учун маърузалар ва семинарларни маълумотларга бой ва интерактив қилиб амалга ошириш воситасидир. Шунинг ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, ўқитувчилар талабаларнинг эҳтиёжларига йўналтирилган интерфаол ўқув жараёнида асосий ролни сақлаб қолади.

Ўқитувчининг обрўси ва унинг фаолиятининг самарадорлиги фақатгина курс мазмунидаги билимлар даражаси ва унинг педагогик қобилиятига эмас, балки муайян ўқув материални тўплаш, қайта ишлаш ва ўқитишда ўқитувчининг қанчалик замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш даражасига боғлиқ бўлади. Бошқача қилиб айтганда, рақамли асрда таълим қайта кўриб чиқилиши ва таълим парадигмаси ўзгартирилиши шарт, чунки талабалар ортиқ анъанавий услубда ўқишни хоҳламайдилар ва ўқитувчилар ҳам бу каби одатий усулда ўқитишни давом эттиришлари керак эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим ва тарбияда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш услубиёти.-Т.: “Тафаккур” нашриёти, 2014.-367 б.
- 2.Аҳмадалиев А. М. “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар”.Тошкент, 2006й. Б; 37
3. Маҳмудов О, Ҳомидов А. Масъалоҳои муносибати салоҳиятноки дар таълими таърих.-Хучанд,2021.-С 97-99
4. Рахимов О.Д, Турғунов О.М. Замонавий таълим технологиялари. -Т.: “Фан ва технология”, 2013. –Б. 35
- 5.Ҳомидов А., Турсунов Б. Уроки зигзаг и методы его проведения на занятиях по истории //Ахбори ДДХБСТ /Вестник ТГУПБП. 2013. № 4. (56)– С. 297-305.
6. Ҳомидов А, Маҳмудов О. Воситаҳои муосири баҳодиҳии натиҷаи таълим.-Хучанд-2020.-С 88